

REPRESIUNILE POLITICE STALINIST-COMUNISTE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ A MOLDOVEI (1929-1940)

Boris PARFENTIEV

doctor, conferențiar universitar

Facultatea de Jurnalism și științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: bparfentiev@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3531-9102>

Vitalie PARFENTIE

jurnalist

Republica Moldova

e-mail: vitaliu@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0001-5074-4292>

În articolul de față se pornește de la ideea că represiunile politice stalinist-comuniste din regiunea transnistreană a Republicii Moldova sunt studiate într-o măsură mai mică decât cele din Basarabia, care au urmat după anul 1940 - trei valuri de deportări din anii 1941, 1949, 1951. Până în anul 1940 în regiunea transnistreană deasemenea se atestă trei valuri de represiuni (deportări, executări): primul – din anii 1929 – 1931, când s-a produs colectivizarea forțată; al doilea – din anii 1932 – 1933, s-a asociat cu așa numita „lege a celor trei spice”, când pentru cele mai mici furturi din averea statului, pe fundalul foametei provocate (golodomor) mii de persoane au fost executate sau au primit ani grei de pușcărie; și al treilea val – din anii 1937 – 1938, rămași în istorie ca ani de mare teroare. Se apelează pentru a continua cercetările, de a reabilita bunul nume al victimelor represiunilor și de a însuși lecțiile trecutului.

Cuvinte-cheie: represiuni stalinist-comuniste, deportări, executări, foamete provocată, teroare, regim totalitar.

STALINIST COMMUNIST POLITICAL REPRESSIONS IN THE TRANSNISTREAN REGION OF MOLDOVA (1929-1940)

Current article starts from the idea that the Stalinist-Communist political repressions in the Transnistrian region of Republic of Moldova are researched to a lesser extent than those in Bessarabia. There were three waves of deportations which followed after 1940 namely 1941, 1949, 1951. Until 1940, in the Transnistrian region there were also three waves of repression (deportations, executions). The first took place from 1929 to 1931, when forced collectivization took place. The second (1932 – 1933) was associated with the so-called “law of the three spices”, even for the smallest thefts of state property, on the background of a man-made famine (holodomor), thousands of people were executed or received substation terms of imprisonment. The third wave (1937 - 1938) is renowned in history as the Great Terror years. It is deemed to continue the research, to rehabilitate good name of the repressions' victims and to learn lessons of the past.

Keywords: Stalinist-communist repression, deportations, executions, a man-made famine, terror, totalitarian regime.

RÉPRESSIONS POLITIQUE STALINIENNE-COMMUNISTE DANS LA RÉGION TRANSNISTRIENNE DE MOLDOVA (1929-1940)

L'article actuel part de l'idée que les répressions politiques stalinienne-communistes dans la région transnistrienne de la République de Moldova sont étudiées dans une moindre mesure que celles de la Bessarabie. Trois vagues de déportations ont suivi après 1940, à savoir 1941, 1949 et 1951. Jusqu'en 1940, dans la région de Transnistrie, il y avait aussi trois vagues de répression (déportations, exécutions). La première a eu lieu de 1929 à 1931, lorsque la collectivisation forcée a eu lieu. La seconde (1932 – 1933) a été associée à la soi-disant "loi des trois épices", même pour les plus petits vols de biens de l'Etat, sur Fond de famine artificielle (holodomor), des milliers de personnes ont été expulsées ou ont reçu des peines d'emprisonnement. La troisième vague (1937-1938) est connue dans l'histoire comme les grandes années de Terreur. Il est censé poursuivre la recherche, réhabiliter la réputation des victimes des répressions et tirer les leçons du passé.

Mots-clés: *répression stalinienne-communiste, déportations, exécutions, famine d'origine humaine, terreur, régime totalitaire.*

СТАЛИНСКО-КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ МОЛДОВЫ (1929-1940)

Эта статья начинается с идеи о том, что сталинско-коммунистические политические репрессии в приднестровском регионе Республики Молдова уделено меньшее внимание, чем в репрессиям в Бессарабии, которые последовали после 1940 года: три волны депортации - в 1941-м, 1949-м и 1951-м годах прошлого столетия. До 1940 года в приднестровском регионе также было три волны репрессий (депортации, казни): первая - с 1929 по 1931 гг., когда происходила насильственная коллективизация; вторая - с 1932 по 1933 год была связана с так называемым «законом трех ушей», когда за наименьшие кражи из государственной собственности на фоне голода (голодомора) казнили тысячи людей, многих приговорили к длительным срокам тюремного заключения; и третья волна - с 1937 по 1938 год, которая вошла в историю как годы великого террора. Автор настаивает на продолжение исследований с целью реабилитации добрых имен жертв репрессий и извлечения уроков из прошлого.

Ключевые слова: *сталинско-коммунистические репрессии, депортации, казни, спровоцированный голод, террор, тоталитарный режим.*

Pentru început vom prezenta descifrarea noțiunii de represiune politică, pe care o găsim în Legea Parlamentului Republicii Moldova, nr.1225, din 08.12.1992: Represiune politică se consideră curmarea de vieți omenești, măsurile de constrângere întreprinse de către stat față de cetățeni din motive politice, naționale, religioase sau sociale sub formă de privațiune de libertate, deportare, exilare, trimitere la muncă silnică în condiții de limitare a libertății, expulzare din țară și lipsire de cetățenie, expropriere, internare forțată în instituții de psihiatrie, sub altă formă de limitare a drepturilor și libertăților persoanelor declarate periculoase din punct de vedere social pentru stat sau pentru regimul politic, realizate în baza deciziilor organelor de stat administrative, judiciare și extrajudiciare [1].

În al doilea rând, vom constata că represiunile politice stalinist-comuniste din regiunea transnistreană a Republicii Moldova sunt studiate și cercetate într-o măsură mai mică decât cele din Basarabia, care au urmat după anul 1940 (trei valuri de deportări din anii 1941, 1949 și 1951).

Pe bună dreptate, ceea ce s-a întâmplat în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM) din cadrul Ucrainei Sovietice până în 1940, a anticipat în multe privințe politica sovietică după 1940 în Basarabia. În regiunea transnistreană epoca totalitar-comunistă începe cu anii 20 ai secolului trecut, imediat după așa numita Marea revoluție socialistă din Octombrie (1917), epocă care avea ca punct de reper instaurarea dictaturii comuniste în RASSM,

în stanga Nistrului și transplantul sistemului comunist pe malul drept al Nistrului, în Basarabia. Potrivit constatărilor Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, experimentul bolșevic totalitar a fost inițiat pe malul stâng al Nistrului, ca parte a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), în timp ce pe malul drept, în Basarabia românească, se puneau bazele unei democrații incipiente, astfel că Nistrul a despărțit nu atât două maluri sau două state, cât două sisteme: unul democratic și altul totalitar [2].

În anii 30, secolul XX, mașina represivă a lui Stalin de trei ori a trecut ca un tăvălug, în primul rând, peste țărănime. Primul val în regiunea transnistreană s-a asociat cu desculăcirea (deschiaburirea), adică deposedarea de bunuri a țăranilor înstăriți, care nu doreau să facă parte din colhozuri (gospodării colective), și a cuprins anii 1929-1931. Cel de al doilea val s-a asociat cu așa numita „*lege a spicului*” din anul 1932. Tot atunci în practica juridică a URSS a fost introdusă noțiunea de delapidare a bunurilor socialiste ca infracțiune împotriva statului și a poporului, iar persoanele care săvârșeau astfel de infracțiuni – numite „*dușmani ai poporului*”. Anume în această perioadă, când foamea făcea ravagii în Ucraina, la inițiativa lui Stalin este adoptată Hotărârea din 7 august 1932 cu privire la apărarea proprietății întreprinderilor, colhozurilor și cooperăției și consolidarea proprietății obștești (socialiste), cunoscută în publicistica istorică ca „*Legea celor trei spice*” sau „*Legea celor cinci spice*”, care prevedea, chiar și pentru cele mai mici furturi din averea statului, împuscarea și, doar în cazuri destul de rare, era prevăzută o pedeapsă mai „blândă”- nu mai puțin de 10 ani de închisoare. Legea a lovit fără milă în țăranii infomețați, care, ajunși la disperare din cauza politicilor criminale de rechiziție, erau condamnați să recurgă la sustrageri din averea obștească, pentru a se salva de la moarte. Și al treilea val cuprinde anii 1937-1938, a rămas în istorie ca „*ani de mare teroare*” (în RASS Moldovenească în acești ani au fost executate 4913 persoane).

Care au fost cauzele unei deschiaburiri masive și rapide? Pentru desfășurarea „industrializării socialiste” – adică importul tehnologiilor din Occident, achiziționarea echipamentelor industriale, achitarea salariilor inginerilor-consultanți din străinătate, – era nevoie de valută. Stalin credea că moneda străină poate fi obținută din „tributul” pus pe seama țăranimii, crez expus în raportul său Plenarei CC al Partidului comunist (bolșevic) din iulie 1928, intitulat „Despre industrializare și problema cerealiară”. Iar cea mai de succes formă de sustragere a birului pus pe țăranime, trebuia să devină gospodăria colectivă, adică colhozurile, în cadrul cărora întreaga roadă de cereale era să fie turnată într-un depozit comun. În acest caz se prevedea, că deposedarea în așa mod de cereale nu va întâmpina acea ripostă, rezistență ca și în cazul țăranilor-proprietari, de la care pentru estorcarea recoltei în fondurile statului era nevoie de aplicarea forței, de intervenția detașamentelor armate. Acesta a și fost unul din motivele principale pentru a începe în anul 1929 colectivizarea stalinistă forțată.

Colectivizarea gospodăriilor țărănești în RASS Moldovenească a fost un proces chiar mai rapid decât cel desfășurat în Ucraina. S-a raportat colectivizarea completă a agriculturii republicii în vara anului 1931. Ca rezultat al colectivizării vine foamea din anii 1932-1933, numită „*golodomor*” și care cuprinde și zona nistreană. În URSS numărul victimelor foametei se ridică la circa 4-5 milioane de oameni. În RASS Moldovenească cad răpuși de foame peste 18 mii de țărani, mai ales din raioanele Dubăsari, Grigoriopol, Ananiev și Balta. În același timp cca 4500 de persoane au reușit să treacă Nistru și s-au refugiat în România. Pe fundalul situației tragice, când foamea omora mii de oameni, statul continua politica păguboasă a rechizițiilor de cereale. Țăranii, aduși la disperare, în condițiile unei foamete cumplite, erau în imposibilitatea de a îndeplini planurile de rechiziție. Însă, mașina represivă făcea abstracție de realități, aplicând în continuare sancțiuni drastice „sabotorilor”, inclusiv,

condamnarea la închisoare, lagăre de concentrare sau la deportare în Siberia.

În scopul industrializării țării, din colhozuri era rechiziționată întreaga roadă de cereale, până la ultimul grăunte. Un circular (ordin cu același cuprins, adresat la mai multe instituții) semnat de Stalin în decembrie 1932, indica – conducătorii de gospodării care vor tăinuî o parte cât de mică de cereale, chiar și pentru fondul semincier, să fie excluși din partid, imediat arestați și închiși pentru un termen de la 5 la 10 ani. O astfel de politică nu putea să nu aducă la o foamete cumplită. Însă autoritățile stalinist-comuniste, în pofida situației dezastruoase fără precedent, nu renunță la obiectivul de industrializare rapidă a țării. Și în RASS Moldovenească s-a produs industrializarea de tip stalinist și, ca rezultat, în regiunea preponderent agricolă au fost aduși muncitori, cadre tehnice și profesori din toate republicile sovietice, în mod special ruși și ucrainieni. În 1938, din 14.300 de muncitori industriali, doar circa 600 erau moldoveni.

Deposdarea țăranilor de pământ, de animale, de utilaj agricol se efectua de comisii speciale ale sovietelor sătești care includeau reprezentanți ai sărăcimii, autorităților locale, însă în fruntea comisiilor erau puși reprezentanți ai organelor represive de securitate. Lumpenii satului au răspuns cu mult entuziasm și ardoare chemării expuse în lozinca autorităților centrale de partid „Грабь награбленное” („Pradă cele prădate”). Și aceasta deoarece bunurile confiscate de la gospodariii satelor erau transferate gratis în gospodăriile colective, iar o bună parte din cele expropriate era vândută la prețuri derizorii celor numiți săraci. Și acestea sunt câteva motive care explică faptul deschiaburirii unui număr mult mai mare de țărani, decât cel anunțat anterior. În listele deposedaților au fost incluși și țărani-mijlocași și chiar așa numiți săraci, care din varii motive inventate au fost numiți dușmani ai puterii sovietice. Cercetătorul rus Nicolai Ivnitky vine să confirme supoziția expusă în rândurile anterioare. El scrie că „masele de țărani săraci erau interesate de

exproprierea celor care erau numiți chiaburi și, deaceia, extindeau în mod abuziv numărul de gospodării agricole destinate confiscării bunurilor și transferării lor pe conturile gospodăriilor colective (colhozurilor). În plus, o parte din proprietățile confiscate se distribuiau printre cei trecuți în categoria săracilor. Iar aceasta înseamnă că ultimii erau interesați ca numărul celor deposedați de bunuri să fie cât mai mare” (traducerea ne aparține) [3]. După cum susține un alt cercetător rus Nicolai Guscin, „conducerea stalinistă susținea și încuraja inițiativele a așa numitor comitete ale sărăcimii. Călăuzindu-se de principiul „Divide et impera”, autoritățile partinice au jucat pe așa calități umane malițioase ca invidia, răzbunarea, profitarea de nenorocirea altuia. Aceasta este una din cauzele „mersului triumfal” al deschiaburirii și colectivizării staliniste” (traducerea ne aparține) [4].

În anii 1930-1931 în total per Uniunea Sovietică au fost ridicate de la locurile de baștină și exilate în nordul Rusiei, în Siberia de est și de vest, în Kazahstan peste 391.000 de familii, cu un număr total de peste 2 milioane de oameni. 1.832 de familii erau din regiunea transnistreană – pământeni noștri care au fost incluși în categoria „culacilor”. În toamna anului 1932 – primăvara anului 1933 în RASS Moldovenească au fost declarate chiaburești 3.600 de familii, averea lor a fost confiscată iar peste o jumătate din numărul acestor familii, după cum s-a menționat în rândurile de mai sus, au fost deportate. Situația celor reprimați, în special în primii ani de exil, a fost extrem de dificilă. Victor Zemskov, apreciat cercetător al represiunilor staliniste din Uniunea Sovietică, prezintă ratele de aprovizionare pentru cei exilați în anul 1931 și trimiși la tăierea pădurilor, lucru care cerea eforturi fizice sporite. Guvernul a stabilit următoarea rată lunară per capita: făină – 9 kg., crupe de cereale – 9 kg., pește – 1,5 kg., zahăr – 0,9 kg. Iar de la 1 ianuarie 1933 ratele au fost reduse și constituiau: făină – 5 kg. pe lună, crupe – 0,5 kg., pește – 800 grame, zahăr – 400 grame, amintim – pentru o lună de zile, în condiții dificile de muncă

și de trai [5]. Regimul stalinist încerca să justifice exilul așa numitei chiaburimi prin faptul că procesul se face în interesul lor propriu, cu scopul de reeducare prin muncă a foștilor exploatare. Or, atitudinea față de muncă a așa numiților chiaburi-exploatare putea fi un exemplu elocvent pentru membrii comitetelor sărăcimii, care în majoritate reprezentau o adunătură de agricultori neglijenți, leneși, bețivi, nesăbuiți. Iar munca silnică, forțată îi descuraja și pe cei mai harnici și sârguincioși țărani.

Exilurile staliniste nu puteau fi justificate nici din punct de vedere politic, deoarece au exacerbât și mai mult situația dificilă din țară, nici din punct de vedere economic, deoarece au subminat forțele de producere din mediul rural. Cât despre moralitatea acțiunilor de exil – nu poate fi nici vorbă. Deschiaburirea, exilul adevăraților gospodari echivalează cu soarta deformată a mii și mii de vieți omenești – moarte de foamete, de frig, de schingiuri în lagărele de concentrare – pagini tragice trăite, îndurate și de țărani noștri moldoveni.

Vom veni cu exemple concrete de represiuni stalinist-comuniste, executate în unul din raioanele transnistrene – Râbnița și în satul de baștină al autorilor acestor rânduri – Vărăncău. În „Cartea Memoriei: Catalog al victimelor totalitarismului comunist”, editată în anul 2003 de Muzeul Național de Istorie a Moldovei (coordonator și redactor științific Elena Postică), sunt aduse numele a peste 20.000 de persoane – victime ale totalitarismului comunist din zece raioane ale Republicii Moldova. Ediția a fost alcătuită pe baza de material informativ și iconografic inedit, extras din arhive. Sunt prezente și 16 nume de locuitori din comuna Vărăncău, reprezentanții ai cinci familii – Stelea, Leontiev, Malai, Pogonii, Dobrogurski – „familii de „chiaburi”, „elemente social periculoase”, deportați în anii 1929-1931 și reabilitați în anii 1991-1992. Însă, numărul celor pătimiți este mult mai mare, printre ei fiind și bunelul autorilor articolului - Parfentiev Simion. Evenimentele s-au

produs până la cel de-Al Doilea Război Mondial, în urma căruia au fost pierdute mai multe documente, acte arhivistice, deaceia vom fi nevoiți să apelăm la materialele timpului, publicate în mass-media locale. Ziarul raional „Drumul socialist”, nr.95 (222) din 3 septembrie 1932 în articolul intitulat (păstrăm optografia, însă transpusă în alfabet latin): „*Pintru ni-mplinirea zădăniilor tari – is traș la răspundiri*” – informa, că, cităm într-o variantă redactată: „*în anul curent (1932) bogătașii satului Vărăncău s-au postat împotriva predării pâinii către stat și îi sfătuiesc și pe unii contractanți să nu îndeplinească achizițiile obligatorii. La 30 august 1932, judecata sectorului 5 al RASS Moldovenești, pentru neîndeplinirea sarcinilor importante – de predare a cerealelor, i-a judecat pe următorii cetățeni: Seagulschi Petrea – la 5 ani de exil în locuri depărtate și confiscarea averii, Parfentiev Simion – la 5 ani de exil în locuri depărtate – pentru neîndeplinirea contractației (art. 119 a Codului de pedeapsă)*”. Și în alte ziare „Drumul socialist” din colecția anilor 1931 – 1933 găsim numele mai multor consăteni, care au fost condamnați la ani grei de exil pentru neachitarea impozitelor sau neîndeplinirea planului de predare a pâinii la stat în temeiul art.58-1, 58-2 din Codul penal al RSS Ucrainene (redacția anului 1927): Raico Fiodor (5 ani), Raico Efim (6 ani), Trandașir Petrea (7 ani), Bereznițchi Fiodor (7 ani), Iuraș Gligori (5 ani), Trandașir Ion (5 ani), Legas Simion (3ani), Legas Timofti (3 ani), Leontiev Fiodor (3 ani), Parashevici Ion (3 ani), Pogonii Pavel (5 ani), Veselovschi Evgheni (5 ani), Parfentiev Grigore (5 ani), Coniușinschi Nicolai (3 ani), Malai Dumitru (5 ani), Mustea Iacob (3 ani), Zamlînschi Avram (6 ani). În total – 19 nume, care nu se regăsesc printre cei condamnați, prezenți în listele „Cărții Memoriei”, dar care, în opinia noastră, urmează să fie reabilitați. Majoritatea dintre cei enumerați nu s-au mai întors la baștină, printre ei fiind și bunelul autorilor acestui discurs, Parfentiev Simion. Peste câteva luni bunica Solomia a primit o înștiințare din localitatea Solikam-

sk, regiunea Permi, în care se spunea că soțul ei nu mai este în viață, - este mort în urma unei boli. Înainte de a fi exilat, avea 45 de ani, era sănătos și nu se plângea de nici o boală. Iar bunica a rămas cu patru copii pe care trebuia să-i hrănească, să-i crească.

Deportările de la începutul anilor 1930 au avut loc mult mai haotic decât cele care vor urma în anii 1941, 1949. Inițial era arestat doar capul familiei, ca după pronunțarea sentinței să fie ridicăți și membrii familiei pentru a fi deportați, dar nu în toate cazurile. Se întâmpla că unele familii după pronunțarea sentinței se ascundeau pe la rude și, când se mai linișteau spiritele, reveneau la baștină. A avut nițel noroc bunica Solomia că a rămas la baștină, dar bunelul Simion a rămas să zacă într-un mormânt comun în pământul rece al Solikamskului, care, conform Wikipedia, în anii '20, secolul trecut, devenea unul dintre centrele de dezvoltare industrială a URSS, datorită descoperirii unor zăcăminte unice de săruri de potasiu și magneziu. În localitatea cu o populație de 5.000 de persoane în anii '30, au fost aduși cu forța zeci de mii de oameni exilați. Orașul devine una dintre insulele Arhipelagului Gulag. În timpurile teroarei staliniste în teritoriul din apropierea Solikamskului au fost împușcați și înhumați mii de deportați.

Doar într-o perioadă scurtă de timp, din lunile august și până în noiembrie 1932 „troicile” și tribunalul special al GPU al RASSM – organul represiv al poliției politice, au condamnat 1.108 de persoane „pentru sabotarea rechizițiilor de cereale. 96 din aceste persoane, conform listelor din „Cartea Memoriei”, care sunt departe de a fi complete, erau din raionul Râbnîța.

Represiunilor politice au fost expuse și cultura națională, și limba vorbită, scopul fiind suprimarea conștiinței etnice. Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova a demonstrat că regimul totalitar comunist se face responsabil de crime culturale, împotriva spiritului și identității moldovenilor de peste Nistru și, ulterior,

după 1940, a celor din Basarabia, prin impunerea unei „limbi” literare moldovenesti contrafăcute, conform unor principii aberante „de clasă”.

Două tendințe au existat de la început printre conducătorii RASS Moldovenești: crearea unei „limbi moldovenești” separate de limba română, pentru a feri truditarii moldoveni de influența nefastă a culturii românești „burgheze” și a doua - recunoașterea unității de limbă și etnie dintre moldoveni și români, cu speranța că astfel se va putea realiza comunizarea și sovietizarea întregii Români. Și într-un caz și în altul susținătorii au avut de suferit, o bună parte fiind trimiși în GULAG-uri, sau împușcați.

Teoria „limbii moldovenești” își are locul de naștere în regiunea transnistreană. Această teorie pseudoștiințifică pretindea că moldovenii sunt o națiune diferită de cea a „românilor imperialiști opresori”. După cel de-al Doilea Război Mondial, această teorie va deveni parte a ideologiei oficiale deznaționalizatoare, promovată de Partidul Comunist din RSS Moldovenească.

Pentru început au avut câștig de cauză adepții curentului moldovenist, în școli și presă folosindu-se alfabetul chirilic. Lingvistul Leonid Madan a alcătuit o nouă „limbă literară”, pe baza graiurilor moldovenești din Transnistria și Basarabia, împrumuturilor din limba rusă și a unor neologisme inventate de el însuși.

În continuare vom prezenta o mostră - exemplu de „limbă moldovenească” din anii '20 (transpuse în alfabet latin), o știre integrală, extrasă din ziarul raional „Drumu soșialist” – Râbnîța, nr.71 (74) din 1 august 1931:

RĂUFĂCĂTORII LA JIUDICĂȚI

s. Vărăncău. Împlinirea planului pînîprigătirii întîlnești ntălăghirări nu numa dila sîngurîcurjiri da și din partea aghenților bogătașilor, cari răufăcători nu-implinesc planu. Așa fact o răzbucnit în cîrmuirea colectivului „Octeabriu Roș”, cari o ascuns ca sî nu dăi cîrmii 4.800 di puduri di grîu și 2.400 di puduri

di răsărită nicăţind la așeia, cî planu nu-i împlinit.

Răufăcătorii, cari o chîcat sub întrăurirea bogătașilor s-o arătat Ceaicovski M. magazîneriu pi mîna căruia o fost toată pînea ș-o lucrat laonloc cu fostu izvescenț, după dînș Ostaficiuc capu colectivului și Zagaevski, cari oportunișești s-o purtat cîtri mplinirea planului pîniprigătirii și n-o controlat di și nu sî mplinești planu.

Partiia comunistă laonloc cu massa sâraco-nijlocași o dus, ș-a duși luptă aspră cu işirili bogătașniși pintru diși pi Ceaicovski l-o scos din rîndurili partii și l-o dat la juidicatî pintru şiușirea linii drepte di clas. T.t. Ostaficiuc, Zagaievski pintru nipăsnișii, nicontrolarea lucrului magazînerilor li s-o scos muștrari asprî.

Colectivurili raionului, iaceișili partiiniși și comsomolisti și massa sâraco-nijlocași trebu-n lucru lor totzîlnic sî ei ghini sama ca așa iviri sî n-aibî loc niși într-o breaslă di lucru a gospodăriilor noastri soșialisti, di dat șeli mai asprî și hotărîtoari răs-pinjiri și di răspuns la așa işiri cu-mplinirea și pre-mplinirea planului pînipregătirii. K.Z.

Din păcate, nici această limbă moldovenească, născocită, nici cea vorbită, nu era utilizată de către funcționarii aduși de pe auirea și postați în posturi de conducere. Chiar și în acea limbă pocită, dar este onorabil că se insista pe faptul că autoritațile trebuie sa cunoască limba băștinașilor. Iată ce se menționează în articolul „**Dispri moldovenizari pi dos**” publicat în ziarul „Plugariu Roșu” nr.65(528) din 3 iuli 1930 (redăm într-o variantă redactată, păstrând stilul sursei): „Fiecare întrebare, fiecare înaintare pe careva din fronturi în rezolvarea unor probleme cu ajutorul autocriticii maselor larji, își găsește soluția ei, numai întrebarea moldovenizării este groasă ca pielea, pe ea nici glontele n-o ia. Se tot scot hotărâri despre moldovenizarea aparatului, tot spunem că lucrul merge slab, iar mai apoi trece vremea fierbinte și iarăși toate rămân reci. De acum ar trebui de pus

capăt la așa purtare cu problema moldovenizării. Cred că organele centrale își vor da seama că trebuie de lichidat neajunsurile și pe frontul acesta, ca să nu fie de răs.”

Și în limba originalului: „Șiicari întrebări, șiicari rupiri la ori și cari front cu ajutoriu sîngurăcritișii a massilor larji sî găsești leacu ii, numa –ntrebarea di moldovinizari „îi groasă la cheli, pi dînsa niș glontili n-o e”. Sî scot hotărîri, dispri că moldovinizarea aparatului, hotărîm cî lucru merji slab și la urmî treși vremea șerbinti și iarî sî răcorești... Ar trebui di pus capăt deamu la așa purtari cîtri moldovinizari... Cred, cî organili țantrali deamu s-or lua sama di-a lichida niajunsurili și la frontu ista, ca sî nu șii di rîs”.

Sau în articolul „**La răspundiri pi șii di rup moldovenizarea**” publicat în ziarul „Moldova Soșialistă” nr.29(585) din 25 noiabri 1930: „Comisîili laonloc cu comitetili locali (CL) nu distulnic sî îndilitnișesc cu moldovenizarea: pîn amu n-o luat măsuri asprî, nu l-o schimbat niși pi unu, cari nu vra sî învești limba moldovnească, cu moldoveni ori cu cari știu limba moldovnească... Dispri lucrătorii răspunzători, cari sî înlătorează dila vizîtarea cursurilor di moldovenizari, comisîili locali materiialu trebu s-al trimatî la ILȚ prin comisîia țantrali, pintru ai traji pi dînșii la răspundiri”...

La începutul anilor ‘30 în întreaga Uniune Sovietică a existat o tendință de trecere a scrisului diferitelor popoare la alfabetul latin. Se intenționa chiar și limba rusă să fie trecută la alfabet latin. Cu acest prilej, în 1932 a trecut la alfabetul latin și „limba moldovenească”, renunțându-se la gramatica lui Leonid Madan (ale cărui cărți au fost scoase din biblioteci și distruse) și folosindu-se limba română literară. Odată cu trecerea la alfabetul latin, limbajul articolelor publicate în ziare se deosebește radical de limbajul citat supra. Chiar și titlul ziarelor ne demonstrează acest fapt (**Молдова Социалисты / Moldova Socialistă, Дрму Социалист / Drumul Socialist**)

În anii 1937-1938, activiștii comuniști de etnie română din RASSM au fost acuzați de către autoritățile sovietice că ar spiona și ar organiza sabotaje și aproape toți au fost îndepărtați din funcțiile publice, deportați sau executați. În rezultatul așa numitei “operațiuni românești” au fost împușcați sau trimiși în Gulag 8.292 de transnistreni, etichetați “spioni români”.

Iar pentru a deveni „spion român” era destul ca cineva să schimbe câteva vorbe cu o persoană venită din partea dreaptă a Nistrului și 10 ani de muncă silnică îi erau garantate. Iar dacă îi mai transmiteau acestuia și vre-un ziar sovietic, atunci liber putea fi condamnat la moarte prin împușcare. Persoana căzută o dată în disgrația organelor așa zise de drept, putea fi condamnată repetat pentru aceeași încălcare. Astfel, în anul 1935, consăteanul nostru, Parfentiev Andrei Pavel, a fost arestat și condamnat la pedeapsa cu moartea prin împușcare, pentru faptul că (cităm din dosar) „a întreținut legături cu agentul român Pisarenco Ivan Efim (născut în s.Jura r-nul Râbnița), care a trecut nelegal din România în URSS în scop de spionaj.” În realitate acesta a venit să-și viziteze familia și s-a oprit la rudele sale din satul Vărăncău. Aici s-a întâlnit cu mama, o simplă țărăncă, care într-un suflet a venit să-și vadă fiul și, care chipurile i-ar fi transmis date despre dislocarea grănicerilor din localitate, înarmarea lor etc. „*Iar cet. Parfentiev nu numai că a discutat cu el despre viața colhoznicilor dar i-a mai și dat un ziar sovietic din care „agentul” o fi extras date secrete*”(?!). Totuși, în cele din urmă, pedeapsa capitală a fost substituită cu 10 ani de detenție în lagărul de corecție prin muncă din Norilsk.

După ispășirea pedepsei, care din cauza războiului s-a extins până în august 1947, Andrei Parfentiev a revenit în sat. Însă doar peste un an și jumate, la 5 martie 1949 este arestat din nou pentru aceeași faptă, comisă în anul 1934, de „transmitere a informațiilor de spionaj” și, de data aceasta este expulzat la trai obligatoriu în regiunea Krasnoiarsk. Probabil organele de represalii au primit dispoziție să aresteze un număr

concret de „spioni români” din toate raioanele țării, care conform planurilor diabolice urmau să completeze cel de-al doilea val de deportați din RSSM.

La doar câțiva ani după tragicele evenimente întâmplăte în regiunea transnistreană, aceleași scenarii ale represiunilor în masă se vor repeta și în Basarabia, deoarece ideologia comunistă nu vedea altă cale de construire a unui „viitor luminos” decât prin lupta de clasă, dintre diferite grupuri sociale din societate. Dar, aceste evenimente tragice se vor repeta cu un grad de organizare mult mai înalt. Bunăoară, dacă deportările din anii ’30 ale familiilor de țărani și intelectuali, cărora li se incrimina sabotarea procesului de colectivizare în RASSM, a avut loc mult mai haotic, apoi celelalte trei valuri de deportări, ce au urmat după formarea RSSM, au fost foarte minuțios organizate (ținând cont de experiența acumulată pe parcursul deportărilor din RASSM). O dovadă în acest sens o constituie harta de proporții impunătoare a RSSM, depistată în timpul transmiterii din fondurile arhivistice ale MAI către Serviciul de Stat Arhivă a dosarelor privind deportările. Pe această hartă imensă, mai înaltă decât statura unui om, în dreptul fiecărei localități, oricât de mici, este indicat cu cifre de o șchioapă numărul familiilor de gospodari din localitatea respectivă, de intelectuali, de slujitori ai bisericii, care urmau să fie deportați, trimiși în Siberia. Alături de cifra ce marca numărul persoanelor, erau desenate mijloacele de transport cu care exilații urmau să fie transportați la gările feroviare. În dreptul gărilor era indicat numărul de vagoane marfare, stația de destinație și persoanele responsabile pentru fiecare sector.

Cercetarea tematicii represiunilor stalinist-comuniste în RASSM, apoi și în RSSM se cere continuată pentru a aduce mai multă lumină asupra esenței regimului totalitar sovietic și asupra dramei tragice a populației, în special a celei rurale, atât din dreapta, cât și din stânga Nistrului. Reieșind din faptul că în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după cum este menționat în Ghidul arhivelor din Republica

Moldova, editat în 2011 (director Proiect și responsabil de ediție – doctor în drept Mihai Tașcă) majoritatea fondurilor conservate de arhivele centrale ale RASSM au fost distruse fie la bombardarea trenurilor ce le evacuau în Asia Mijlocie, fie la stația terminus de evacuare, unde au rămas în vagoane până la sfârșitul războiului, fără a fi protejate de ploaie și alte acțiuni climaterice nefaste hârtiei, **urmează să reabilităm bunul nume al victimelor represiunilor din alte surse de informație, cum ar fi publicațiile periodice ale timpului sau alte documente ce s-au păstrat, în care, fie și tangențial, se vorbește despre activitatea organelor de stat în perioada regimului totalitar. În special este vorba despre documentele ce conțin nume ale celor care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice.**

Trecutul este o lecție de viață, pe care suntem obligați să ne-o însușim cât mai corect. Chiar dacă lumea se află permanent într-un proces de transformare, oricum trebuie să ținem cont de lecțiile istoriei, să nu-i ignorăm potențialul educativ. Din păcate, în mare parte istoria sovietică este acoperită de un strat imens de minciuni, deaceea este necesar să depășim trecutul în numele prezentului și viitorului, să îngropăm durerile trecutului, dar nu și trecutul însuși. Trecutul trebuie să-l cunoaștem pentru a nu-i repeat erorile.

Cine nu își cunoaște istoria, nu este capabil să tragă învățăminte, sau, după cum afirma Nicolae Iorga „Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se”, sau „Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții”, deaceea ar trebui mai des să ne întrebăm cât cunoaștem din trecutul țării unde ne-am născut, din trecutul poporului din care facem parte. Libertate fără demnitate nu există. Numai astfel vom putea ști cine suntem, de unde venim, vom putea vedea izbânzile și greșelile înaintașilor nostri.

Bibliografie:

1. Monitorul Oficial Nr.12 din 30.12.1992 – Lege privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
2. www.timpul.md din 2 iulie 2010
3. ИВНИЦКИЙ, Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 1930-х годов). - Москва: Магистр, 1996.
4. «Раскулачивание» в Сибири (1928-1934 гг.): методы, этапы, социально-экономические и демографические последствия. - Новосибирск, 1996.
5. www.livelib.ru Демография заключенных, спецпоселенцев и ссыльных (30-е-50-е годы). // «Мир России». Т.VIII – 1999. - №4.

17.12.2019